

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
1-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Milliy xarakter tushunchasining pedagogik va aksiologik talqini.....	10
<i>Usmonova Muattar Bahadirjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zini o'zi anglashida muloqotning o'rni	14
<i>Yaxshiboyeva Zuhra, Pardayeva Munisa</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy usullari	17
<i>Dilsora Shodmonova</i>	
Педагогические предпосылки развития билингвизма у детей в дошкольных образовательных учреждениях	24
<i>Истамова Нигора Азимжановна</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida neyrogimnastika texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik asoslari.....	29
<i>Saidova Nigora Olimovna, G'ulomova Shaxnoza Abdusalom qizi</i>	
Jismoniy tarbiya va sport: iqtidorli yoshlarni tanlash, saralash va ularni maqsadli tayyorlashning zamonaviy yo'llari.....	32
<i>Muxamedjanov Shovkat Muxrumovich</i>	
Yoshlar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida tarixiy xotira, milliy meros va qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	36
<i>Nomozov Muhammadyusuf Meyliqul o'g'li</i>	
Sport tashkilotlarida rahbarlik qilish va boshqarish.....	40
<i>Artikov Xayrulla Baxtiyarovich</i>	
Formation and Development Stages of Terminology as a Scientific Discipline	44
<i>Lola Mannobova</i>	
Lexicographic Features of Onomastic Units in English and Uzbek Dictionaries	48
<i>Berdiyeva Mashhura Tulqin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qobiliyat, qiziqish va o'rganish usullarini hisobga olgan pedagogik metodlar va dars rejaları	51
<i>Abdullaeva Gulmira, Egamberganova Yorqinoy Ollobergan qizi</i>	
Disputning ingliz romanlaridagi pragmatik va lingvokulturologik ko'rinishlari	55
<i>Abdumalikova Diyoraxon Rafiqjon qizi</i>	
O'yin texnologiyalarining aqliy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni	59
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich</i>	
Auditoriyada va auditoriyadan tashqari jarayonda talabalar ijtimoiylashuvini rivojlantirish mexanizmlari	64
<i>Alimova Gulrux Farhod qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda interaktiv o'yin texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	70
<i>Axtamova Mohinur O'tkir qizi</i>	
Oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlashda mahalla va ijtimoiy xizmatlarning o'rni	74
<i>Dumarova Gulfira Kozimbekovna, To'Iqinova Muxlisaxon Jamshid qizi</i>	
O'zbek milliy romanchiligida tarixiy haqiqat va badiiy talqin (Xayriddin Sultonning "Yaldo kechasi" romani misolida)	78
<i>G'aybulloyeva Parvina Samandar qizi</i>	
Aqli zaif bolalarda kommunikativ faoliyatning ontogeneza shakllanishi	82
<i>Hamraqulova Durdona Dilshod qizi</i>	
Neuroeducation va Phygital Learning asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv faolligini rivojlantirish metodikasi	87
<i>Hikmatova Yulduz Nuritdinovna</i>	

Autizm spektri buzilgan bolalarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvining nazariy asoslari	91
<i>Shodmanxojiyeva Iroda Ne'matulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda o'yin texnikalarining roli	95
<i>Jamolova Farida Fatillo qizi</i>	
Ta'lim qardosh tillarga yo'naltirilgan mtt direktorining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlari (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida)	98
<i>Jumagulova Gulziya Madiyarovna</i>	
Oliy ta'limda talabalarning raqamli taqdimot va ommaviy nutq ko'nikmalarini axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish	103
<i>Junaydullayev Oxunjon Kaxorjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'yin texnologiyalari orqali nutq malakalarini rivojlantirish	107
<i>Maqsuda Maxsudovna Murodova</i>	
O'zbek tilida "nur" so'zining ko'chma ma'nolari	113
<i>Maxbuba Axatova</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda raqamli texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	116
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Nosirova Dilfuza Sa'dullayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutqini shakllantirishdagi qiyinchiliklar	120
<i>Nabiyeva Xilola Abdulmuratovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari...	123
<i>Niyozova Maftuna Normaxmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida "Tarbiya" fanini tabiiy fanlar bilan integratsiyalash asosida ekologik tafakkurni shakllantirish.....	126
<i>Norbo'tayeva Iroda Yunusovna</i>	
Suzish vositalari yordamida talabalarning qo'l va oyoq mushaklarini rivojlantirish metodikasi	130
<i>Nosirov Sardor To'lqinjon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarning metakognitiv kompetensiyasini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	134
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	137
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar nutqida noverbal vositalarning roli.....	142
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi, Maqsudboyeva Dilbar Olimjon qizi</i>	
Texnologiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvning pedagogik zarurati va nazariy asoslari	146
<i>Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich</i>	
O'zbekistonning zamonaviy ta'lim muhitida o'zbek-rus bilingvizmi sharoitida o'quvchilar nutqining psixolingvistik xususiyatlari.....	149
<i>Qurdasheva Bonu Bexzod qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida prosotsial xulq-atvor namoyon bo'lishining o'rganilishi	153
<i>Rahimova Sarvinoz Odilboy qizi</i>	
Musiqqa fanlarini o'qitishda inquire-based learning texnologiyasidan foydalanish metodlari.....	157
<i>Raximova Dilbar Rizakulovna</i>	
Maktab rahbarining qaror qabul qilish uslubi pedagogik jamoa ijtimoiy faolligini rivojlantirish omili sifatida..	161
<i>Raximova Maryam O'tkir qizi</i>	
Yosh sportchilarda yurak-qon tomir tizimining morfofunksional adaptatsiyasi va sportchi yuragi fenomeni..	173
<i>Alimova Nasiba Adxamovna</i>	
Mintaqaviy iqtisodiyotda turizm klasterlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	179
<i>Kurbonova Kamola Ilxomovna</i>	
Nutq madaniyati va notiqlik san'ati	183
<i>Mamadaliyeva Lola Shailyasovna</i>	
Molekulyar fizikada klasster yondashuvi asosida masalalar yechish samaradorligini oshirish	188
<i>Mirzamuratov Baxodir Fayzullayevich</i>	
Oliy o'quv yurtlari, sport tashkilotlari va sport marketingi tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning zarurati.....	192
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini texnologiya darslarida turli materialdan amaliy ishlarni tashkil qilish metodikasi	195
<i>Sanakulov Xamrakul Rizakulovich, O'roqova Nigina Botirjon qizi, Xoliqulova Ozoda Shuxratovna</i>	
Modern Teaching Methods in English Language Learning.....	199
<i>Sarvinoz Abdulhakimova</i>	
Erkin Vohidov ijodining o'rganilishi	202
<i>Shahnoza Muhammadiyeva</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy faoliyatni rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	205
<i>Shopulatova Nasiba Umirovna</i>	
Yuqori intensivlikdagi atsiklik yuklamalar ta'sirida futbolchilar organizmi funksional holatining yoshga oid xususiyatlari.....	208
<i>Shukurova Sayyora Sa'dullaevna, Kadirov Abdurashid</i>	
Talabalarda badiiy did va estetik tarbiyasini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	211
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
The Role of Authentic Materials in Teaching English for Specific Purposes: Implications for Tourism Students.....	215
<i>Toshmamatova Marjona Olimjon kizi</i>	
Neyrokognitiv rivojlanish va bolalarning maktabga psixologik tayyorgarligi o'rtasidagi bog'liqlik	220
<i>Toshpo'latova Mahina Farxod qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda terminologik tafakkurni rivojlantirishning nazariy asoslari	224
<i>Umaraliyeva Shahlo Sayfullo qizi</i>	
Artistic Pedagogy as a Basis for Developing Spiritual-Communicative Culture in Student Youth: Pedagogical Foundations	228
<i>Umarova Malika Khisabidinovna, Orifjonova Kamolabonu Kozimbek qizi</i>	
Pragmatic Competence and Cultural Adaptation in EFL Contexts: Challenges and Pedagogical Implications.....	232
<i>Veronica Khatamova</i>	
Ta'lim tojik tilida olib boriladigan maktablarda morfologiya o'qitish muammosi	236
<i>Xojiyeva Iroda Zokirjon qizi</i>	
Innovatsion yondashuv asosida "Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish" modulini o'qitish metodikasi muammo sifatida	240
<i>Zaxro Yo'ldashovna Shanasirova</i>	
Interaktiv topshiriqlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining chet tiliga bo'lgan qiziqishlarini individuallashtirish	246
<i>Nishonova Gulchehra Ravshanjon qizi</i>	
The Role of Project-Based Learning and Artificial Intelligence Technologies in Enhancing Foreign Language Students' Academic Achievement and Motivation.....	250
<i>Olimov Sh. Sh., Zaripov K. Ya.</i>	
Mechanisms for Assessing Academic Achievements in the Finnish Education System and the Possibility of their Adaptation In Schools In Uzbekistan	254
<i>Saytbekova Svetlana Saylaubaevna</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	257
<i>Xoldorova Mashxura G'ulomovna</i>	
Finlyandiya ta'lim tizimida o'quvchilarning o'zlashtirishini baholash mexanizmlari va ularni O'zbekiston maktablarida qo'llash istiqbollari.....	260
<i>Xudaybergenova Zuxra Isakovna</i>	
Jadidchilik harakati va uning pedagogik-ijtimoiy mohiyati hamda tamoyillari	263
<i>Yusupov Ma'mur Ma'rufovich</i>	
Проблемы нравственного воспитания личности в произведениях В. Распутина.....	269
<i>Рахимова Шахзода Равшановна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik omillari	273
<i>Imamova Nasiba Xurramovna</i>	

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	276
<i>Xidirov Faxriddin Fozilovich</i>	
Транслингвальные практики русскоязычных мигрантов в условиях многоязычной среды	280
<i>Рахмонова Нилуфар Уткир кизи</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda leksik-grammatik komponentni diagnostika qilish metodlari	284
<i>Mamatkulova Lobar Tolibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalari asosida bolalarning ta'limiy faoliyatini rivojlantirish.....	288
<i>Norqulova Ma'mura Husniddin qizi</i>	
Nutqdagi fonetik kamchiliklarning o'quv faoliyati va savodxonlikka ta'siri	293
<i>Xikmatova Saboxat Xusniddinovna</i>	
Oliy ta'limda sog'lom psixologik muhitni shakllantirish omillari	296
<i>Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi</i>	
Social-Psychological Factors of Increasing the Quality of Life	300
<i>Abdullaeva Ranazhon Matyakubovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy ko'nikmalarini rivojlantiruvchi zamonaviy o'quv topshiriqlarini ishlab chiqishning ilmiy-metodik asoslari.....	307
<i>Abdumalikova Gulchiroy</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch hayotiy va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	311
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Sayfullayeva Dilnoza Amrullayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili darslarida madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	316
<i>Azimova Maftuna Azizbekovna</i>	
Talabalarda lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik asoslari	321
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida moslashuvchanlikning psixologik xususiyatlari	324
<i>Fayziyeva Gulhayo Erkin qizi, Fatullayeva Manzura Idillo qizi</i>	
Naim Karimov talqinida Oybek badiiy tafakkurining biografik manbalari	327
<i>Jonpo'lotova Gulshoda Qobil qizi</i>	
Kurashchilarning kuch sifatini rivojlantirishda maxsus mashqlardan foydalanish	334
<i>Muxamedjanov Umidulla Fayzullayevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy idealni shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	337
<i>Saidova Malika Erkin qizi</i>	
Yengil atletika texnikalarini pedagogik mahoratni rivojlantirish metodikalarida qo'llash	340
<i>Sattarov Qarshiboy Narqulovich, Mirzayev Karim Mamarasul o'g'li</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida shug'ullanuvchilarning tezkorlik va chidamlilik sifatlarini rivojlantirishning innovatsion metodikasi	344
<i>Sattarov Sardor Sunnatulloevich</i>	
Innovatsion rivojlanish asosida uzluksiz ta'limning integratsiyalashgan mazmunini modellashtirish metodologiyasi.....	348
<i>Umarov Lutfillo Murodilloyevich</i>	
Milliy maktablarda rus tilini o'qitishda raqamli ta'lim resurslari va veb-saytlardan foydalanish metodikasi....	352
<i>Xolmirzayeva Munira Jahongir qizi</i>	
Педагогические основы повышения профессиональной компетентности будущих преподавателей физического воспитания высших образовательных учреждений	357
<i>Мавлянов Бахром Сангирович</i>	
Раннее выявление и мониторинг кожных заболеваний с помощью искусственного интеллекта: интегрированные архитектуры, алгоритмы и перспективы клинического внедрения	361
<i>Э. Ш. Назирова, Ш. Б. Абдусаломова</i>	
Ingliz tilida modallikni ifodalash vositalari va ularning semantik xususiyatlari	368
<i>Abdujalilova Sarvinov Rashid qizi, Abdurazzokova Mehriniso Azimjon qizi</i>	

Ona va farzand munosabatlarida etnomadaniy omillarning psixologik xususiyatlari.....	373
<i>Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna</i>	
O'quvchilarning gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishda interaktiv metodlarning o'rni	378
<i>Abdurahmanov Muhammadjon G'ulomjonovich</i>	
Aralash ta'lim texnologiyalari asosida ta'lim jarayonini loyihalashning ilmiy-metodik asoslari.....	381
<i>Alibayev Sobir Xolboyevich</i>	
Formativ baholash jarayonidan foydalanib o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish	386
<i>Amirkulova Dilnoza Zokir qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy-pedagogi faoliyatga tayyorlash tendensiyalari	389
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
The Role of National Values in English and Uzbek Literature: a Comparative Study	392
<i>Ataniyazova Sohiba Xamidovna</i>	
Frans Kafka ijodining psixologik talqini.....	396
<i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>	
Development of a Set of Health-Promoting Exercises for Middle-Aged Men 50-60 Years Old, Taking Into Account Physical Training	400
<i>Dehqonova Mahmuda Ortiqovna</i>	
Oliy ta'limda talabalarni jismoniy rivojlantirish metodikalari	404
<i>Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	
Современные мобильные технологии: эволюция и развитие.....	408
<i>Жураев Илхом Исхокович</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kongruentlik kompetensiyasini rivojlantirishning mazmuni	413
<i>Kamalova Dilobar Tairovna</i>	
Methodology for Developing Communicative Competence of Future Teachers Based on Multimedia Tools.....	418
<i>Kudratova Sultonposhsha Otabek qizi, Khalilova Mukhlisa Ulug'bek qizi, Ziyotova Umida Otabek qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida ona tili darslarida matn bilan ishlashni tashkil etish.....	423
<i>Erdanova Zamira Olimovna</i>	
Milliy sport turlari orqali talaba yoshlar bilan interfaol dars jarayonini tashkil etish.....	426
<i>Mirzayev Az'am Xudaynazarovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	
Pedagogika bitiruvchilarining kasbiy o'zini o'zi rivojlantirishga asoslangan barqaror bandligini ta'minlash modeli.....	430
<i>Omonova Mohiniso Maqsud qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda fanlararo integratsiyani sun'iy intellekt asosida takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari.....	435
<i>Panjiyev Jo'raqul Menglimamat o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda web-kvest topshiriqlardan foydalanish.....	440
<i>Saidova Gavhar Ergashovna, Itolmasova Oygul Sabritdinovna</i>	
Developing Communicative Competence in English Language Education Through Modern Interactive Methods.....	443
<i>Sativoldieva Shoxsanam Utkir qizi</i>	
Анализ современных подходов и их недостатков к совершенствованию методов повышения пропускной способности в разветвлённых оптических сетях связи	447
<i>Киямов Рахматулло Рузиевич</i>	
Психологические механизмы профилактики противоправного поведения несовершеннолетних (на примере Республики Казахстан)	452
<i>Тайтелиева Ақтолқын Битуқызы</i>	

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)

УДК 159.922.8:343.85

Тайтелиева Ақтолқын Битуқызы

соискатель ученой степени доктора философии (PhD)
по специальности 19.00.05 – Возрастная и педагогическая психология.
Психология развития Бухарский международный университет

Аннотация: В статье рассматриваются психологические причины противоправного поведения несовершеннолетних и современные подходы к его профилактике. Проанализированы семейные, социальные и психологические факторы, влияющие на формирование девиантного поведения подростков. Особое внимание уделено вопросам психологической безопасности, профилактике буллинга и роли семьи и школы в предупреждении правонарушений среди несовершеннолетних. Сделан вывод о необходимости комплексной психолого-педагогической поддержки подростков и совершенствования системы ранней профилактики в Республике Казахстан.

Ключевые слова: несовершеннолетние, противоправное поведение, девиантное поведение, психологическая профилактика, субъективная безопасность, буллинг, ювенальная юстиция, психологическая поддержка.

Annotatsiya: Mazkur maqolada voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan huquqbuzarliklarning psixologik sabablari hamda ularning oldini olishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilingan. O'smirlarda deviant xulq-atvorning shakllanishiga ta'sir etuvchi oilaviy, ijtimoiy va psixologik omillar ilmiy jihatdan yoritilgan. Shuningdek, psixologik xavfsizlikni ta'minlash, bullingning oldini olish hamda voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarni profilaktika qilishda oila va ta'lim muassasalarining o'rni alohida ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'smirlarni kompleks psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash hamda Qozog'iston Respublikasida erta profilaktika tizimini takomillashtirish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: voyaga yetmaganlar, huquqbuzarlik, deviant xulq-atvor, psixologik profilaktika, subyektiv xavfsizlik, bulling, yuvenal adliya, psixologik qo'llab-quvvatlash.

Abstract: The article examines the psychological causes of juvenile delinquency and modern approaches to its prevention. Family, social, and psychological factors influencing the development of deviant behavior among adolescents are analyzed. Particular attention is paid to psychological safety, bullying prevention, and the role of family and school in reducing juvenile offenses. The study emphasizes the importance of comprehensive psychological and educational support for adolescents and the need to improve early prevention systems in the Republic of Kazakhstan.

Key words: minors, unlawful behavior, deviant behavior, psychological prevention of juvenile delinquency, subjective safety, bullying, juvenile justice, psychological support.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня проблему противоправного поведения несовершеннолетних рассматривают не только с правовой, но и с психологической точки зрения, поскольку подростки особенно чувствительны к семейным конфликтам, групповому давлению, эмоциональной нестабильности и влиянию цифровой среды. В подростковой среде нередко наблюдаются формы поведения, связанные с агрессией, буллингом, кибербуллингом, демонстративным нарушением правил и различными проявлениями соци-

альной дезадаптации. Подростки нередко оказываются вовлеченными в деструктивные интернет-сообщества и подвергаются негативному влиянию окружающей среды. Подобная ситуация делает необходимым более внимательное изучение такого поведения поиска эффективных профилактических мер.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Одной только юридической оценки поступка часто недостаточно для понимания психологических причин поведения подростка. Во многих случаях причины подобных действий связаны с психологическими особенностями подросткового возраста, семейными трудностями, дефицитом эмоциональной поддержки, отсутствием доверительных отношений со взрослыми, а также стремлением подростка к признанию и самоутверждению. Иногда противоправное поведение подростков связано с внутренним напряжением, чувством небезопасности или недостатком эмоциональной поддержки.

Работа с подростками осложняется возрастными особенностями и стремлением несовершеннолетних к самостоятельности и признанию у несовершеннолетних нередко развивается быстрее способности оценивать последствия собственных поступков. Недостаточная сформированность самоконтроля, эмоциональная неустойчивость, повышенная внушаемость и влияние группы сверстников могут способствовать формированию отклоняющегося поведения. По этой причине важную роль играет психологическая профилактика, направленная на раннее выявление факторов риска и создание условий для безопасного и полноценного развития подростков^[1].

Цель исследования заключается в определении психологических механизмов, способствующих формированию противоправного поведения несовершеннолетних, а также основных направлений профилактической и коррекционной работы, направленной на предупреждение девиантного поведения подростков и обеспечение их психологической безопасности.

При подготовке статьи использовались анализ научной литературы, сравнительный и психологический анализ, обобщения и систематизации научных данных, а также анализ нормативно-правовых документов Республики Казахстан, регулирующих вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Анализ показывает основные психологические и социальные факторы, влияющие на формирование противоправного поведения несовершеннолетних. Следует подчеркнуть, что значительную роль в возникновении девиантного поведения играют неблагоприятная семейная среда, недостаток родительского внимания, негативное влияние окружения и интернет-пространства, а также неудовлетворенность потребностей подростков в безопасности, эмоциональной поддержке и признании.

Проведенный анализ показал, что профилактика противоправного поведения несовершеннолетних требует комплексного подхода с участием семьи, образовательных организаций, психологов и социальных служб. Особое значение имеет ранняя диагностика отклонений в поведении подростков и организация своевременной психолого-педагогической помощи.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения полученных результатов в деятельности психологов, педагогов, социальных работников и специалистов, осуществляющих профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Материалы исследования могут быть использованы при разработке программ психологической поддержки подростков, профилактике буллинга и девиантного поведения, а также при организации воспитательной и профилактической работы в образовательных учреждениях.

Теоретические основы противоправного поведения несовершеннолетних

Проблема противоправного поведения подростков остается одной из наиболее сложных социальных и психологических проблем современного общества. В подростковой среде все чаще проявляются различные формы девиантного поведения. Эта проблема вызывает обеспокоенность не только со стороны государства и правоохранительных органов, но и со стороны психологов, педагогов и родителей. На поведение несовершеннолетних влияет множество факторов, среди которых особое место занимают семья, социальное окружение, условия воспитания и психологические особенности подросткового возраста.

Согласно Докладу о положении детей в Республике Казахстан за 2024 год, несовершеннолетние остаются одной из наиболее уязвимых социальных групп. Подростки в силу возрастных особенностей и эмоциональной чувствительности особенно уязвимы перед влиянием неблагоприятной социальной среды^[9].

В Докладе обращается внимание на рост числа преступлений в отношении детей, а также подчеркивается влияние различных форм социальной дезадаптации и неблагоприятной среды на психологическое состояние несовершеннолетних.

Противоправное поведение подростков проявляется в нарушении норм закона и общественного порядка. Подобные действия могут проявляться в разных формах: от нарушения дисциплины и агрессивного поведения до административных и уголовных правонарушений. Противоправное поведение несовершеннолетних имеет и свои возрастные особенности, связанные прежде всего с возрастом, эмоциональной незрелостью и отсутствием четких жизненных ориентиров у подростков. Подростковый возраст относится к наиболее сложным этапам формирования личности. В этот период несовершеннолетние особенно чувствительны к мнению окружающих, стремятся к самостоятельности, признанию и самоутверждению. Однако недостаточный жизненный опыт, эмоциональная нестабильность и сильная зависимость от мнения окружающих могут способствовать совершению необдуманных поступков. Подростки часто не осознают в полной мере последствий своих действий и воспринимают нарушение правил как способ самоутверждения или демонстрации собственной значимости среди сверстников [3].

Психологические факторы формирования противоправного поведения

Во многих случаях противоправное поведение подростков связано с семейными трудностями и недостатком внимания со стороны родителей. Немаловажное значение имеет и эмоциональная поддержка внутри семьи. Серьезное влияние оказывает и социальное окружение подростка. Подростки легче поддаются влиянию группы сверстников, особенно в случаях, когда стремятся получить признание или избежать чувства одиночества. В современных условиях одним из дополнительных факторов риска становится интернет-пространство, где несовершеннолетние могут сталкиваться с агрессивным контентом, пропагандой насилия и различными деструктивными сообществами [4].

Противоправное поведение несовершеннолетних не возникает внезапно. Обычно этому предшествуют изменения в эмоциональном состоянии подростка, трудности в общении, снижение интереса к учебе, склонность к конфликтам и другие признаки социальной дезадаптации. Поэтому особенно важно вовремя замечать подобные проблемы и оказывать психолого-педагогическую помощь несовершеннолетним.

Рассматриваемая проблема требует комплексного подхода, учитывающего психологические, социальные и возрастные особенности подростков. Эффективная профилактика возможна только при взаимодействии семьи, школы, психологов и других специалистов, работающих с несовершеннолетними.

Психологические технологии профилактики противоправного поведения

На сегодняшний день психологическая профилактика противоправного поведения несовершеннолетних становится одним из наиболее важных направлений работы с подростками группы риска. Опыт профилактической работы показывает, что воздействие только на последствия уже сформированного девиантного поведения далеко не всегда дает устойчивый результат. По этой причине большое внимание уделяется раннему выявлению эмоциональных и поведенческих изменений у подростков, а также своевременной психологической помощи [5].

На начальных этапах отклоняющегося поведения у несовершеннолетних могут наблюдаться замкнутость, раздражительность, снижение интереса к учебе, сложности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, повышенная тревожность или агрессивность. Подобные изменения взрослые не всегда воспринимают как серьезную проблему психологического неблагополучия. Однако именно в этот период подросток особенно нуждается в поддержке, внимании и доверительном взаимодействии. Если эмоциональные трудности подростка длительное время остаются без внимания, внутреннее напряжение постепенно усиливается и начинает затруднять процессы социальной адаптации.

Психологическая помощь подростку должна быть направлена не только на коррекцию поведения, но и на выявление причин внутреннего неблагополучия. В некоторых случаях агрессивность, протестное поведение или повышенная конфликтность становятся для подростка своеобразным способом внутренней психологической защиты. Подросток может испытывать чувство одиночества, эмоционального неприятия или внутренней неуверенности, которое не всегда способен открыто выразить. В подобных условиях важную роль играет участие психолога, способного выстроить доверительный контакт и создать безопасную атмосферу общения.

Семья по-прежнему остается одним из главных факторов профилактики противоправного поведения подростков. Семейная атмосфера во многом влияет на эмоциональное состояние подростка, формирование жизненных ценностей и отношение к окружающим. Дефицит эмоциональной поддержки, постоянные конфликты, безразличие со стороны взрослых или чрезмерно жесткие методы воспитания могут усиливать чувство внутренней напряженности и отчужденности у несовершеннолетних. В то же время доверительные отношения в семье способствуют формированию эмоциональной устойчивости подростка и снижают вероятность вовлечения в асоциальные группы [14].

Важную роль в профилактической работе имеют и образовательные учреждения. Школа для подростка выступает не только местом обучения, но и важной социальной средой, в которой формируются коммуникативные навыки, самооценка и чувство принадлежности к коллективу. Психологически небезопасная атмосфера, постоянные конфликты или отсутствие поддержки со стороны педагогов могут негативно отражаться на эмоциональном состоянии подростков. В подобных условиях возрастает риск социальной изоляции, тревожности и различных форм девиантного поведения.

Одной из наиболее сложных проблем подростковой среды остается буллинг и кибербуллинг. Сегодня подростки значительную часть времени проводят в интернет-пространстве, где нередко сталкиваются с агрессией, психологическим давлением, унижением и травлей. Сложность кибербуллинга во многом связана с тем, что подросток зачастую остается один на один с эмоциональными переживаниями, не обращаясь за помощью к взрослым. Продолжительное психологическое давление может приводить к эмоциональной нестабильности, снижению самооценки, тревожным состояниям и социальной замкнутости.

Профилактика буллинга требует комплексного подхода с участием семьи, школы, психологов и социальных специалистов. Важное значение имеет формирование уважительных отношений в подростковой среде, развитие навыков конструктивного общения и создание условий, при которых несовершеннолетний сможет чувствовать себя психологически защищенным. Для подростков важно формировать понимание того, что обращение за помощью не является проявлением слабости и может помочь справиться со сложной ситуацией. В современных условиях все большее значение приобретает формирование субъективной безопасности несовершеннолетних. Речь идет не только о физической безопасности, но и о внутреннем ощущении защищенности, эмоциональной стабильности и доверия к окружающей среде. Подросток, ощущающий поддержку со стороны семьи, педагогов и значимых взрослых, как правило, легче справляется со стрессовыми ситуациями и менее подвержен негативному влиянию окружающей среды^[6; 7].

Таким образом, профилактика противоправного поведения подростков невозможна без комплексной и последовательной работы. Эффективность профилактической работы во многом определяется не только деятельностью специалистов, но и способностью общества создавать безопасную, поддерживающую и психологически благоприятную среду для подростков.

Современные меры профилактики правонарушений несовершеннолетних в Республике Казахстан

В Республике Казахстан вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в последние годы уделяется все больше внимания. Это связано как с ростом социальных и психологических рисков подростковой среды, так и с необходимостью формирования более эффективной системы защиты прав и психологического благополучия детей. В настоящее время профилактическая работа постепенно выходит за рамки исключительно правового воздействия и все чаще включает психологические, социальные и образовательные механизмы поддержки несовершеннолетних.

Одним из важных направлений профилактики являются государственные программы и комплексные меры, направленные на защиту прав детей, предупреждение подростковой преступности и развитие безопасной образовательной среды. В рамках проводимой государственной политики особое внимание уделяется вопросам психологической поддержки подростков, профилактике насилия, буллинга и семейного неблагополучия. Вместе с тем практика показывает, что эффективность профилактических программ во многом зависит не только от наличия нормативных механизмов, но и от качества их практической реализации.

В последние годы в Казахстане активизировалась работа по внедрению антибуллинговых проектов в образовательных учреждениях. Проблема кибербуллинга становится все более заметной среди несовершеннолетних. Подростки, сталкивающиеся с систематической травлей, испытывают чувство внутренней незащищенности, тревожности и эмоциональной изоляции. Подобные состояния нередко негативно отражаются не только на обучении, но и на общем психологическом состоянии несовершеннолетнего.

В последние годы в образовательной среде Казахстана постепенно расширяется практика внедрения программ психологической поддержки и профилактики подростковой дезадаптации. В ряде школ проводятся тренинги по развитию эмоциональной устойчивости, навыков конструктивного общения и предупреждению конфликтного поведения среди несовершеннолетних. Одновременно возрастает внимание к вопросам психологической безопасности подростков в цифровой среде, включая профилактику интернет-агрессии и кибербуллинга. Несмотря на положительные изменения, практика показывает, что эффективность подобных программ во многом зависит от уровня взаимодействия между педагогами, психологами, родителями и социальными службами.

Как отмечает А. В. Карпов, эмоциональное состояние подростка во многом зависит от характера его взаимодействия с окружающей социальной средой. В условиях психологического давления, дефицита поддержки и эмоциональной нестабильности возрастает риск социальной дезадаптации несовершеннолетних ^[6].

Следует учитывать, что буллинг далеко не всегда проявляется открыто. Подростки нередко скрывают свои переживания, опасаясь непонимания или осуждения со стороны окружающих. По этой причине особенно важно своевременное выявление признаков психологического неблагополучия, а также создание доверительной среды, в которой несовершеннолетний сможет обратиться за поддержкой. В современных условиях профилактика буллинга уже не ограничивается отдельными воспитательными мероприятиями, а требует системной психологической работы с подростками, педагогами и родителями.

Важную роль в профилактической системе выполняют центры психологической поддержки. Их деятельность направлена на оказание консультативной, коррекционной и эмоциональной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Как показывает практика, подростки значительно легче преодолевают стрессовые ситуации при наличии возможности получить своевременную психологическую помощь и поддержку со стороны специалистов. Особенно это важно в случаях семейных конфликтов, эмоциональной нестабильности, социальной изоляции и различных форм подростковой дезадаптации.

По мнению А. В. Карпова, своевременная психологическая поддержка способствует снижению эмоционального напряжения подростков и формированию более устойчивых механизмов социальной адаптации. В этой связи деятельность центров психологической помощи приобретает особое значение в системе профилактики противоправного поведения несовершеннолетних ^[6].

Наряду с этим существенное значение имеет развитие межведомственного взаимодействия. Проблема противоправного поведения несовершеннолетних затрагивает одновременно сферу образования, психологической помощи, социальной защиты и правоохранительной деятельности. Отсутствие согласованной работы между различными структурами нередко снижает эффективность профилактических мер и затрудняет своевременное выявление подростков, находящихся в группе риска.

Проведенный анализ показывает, что профилактика правонарушений среди несовершеннолетних требует комплексного подхода. Подросток нуждается не только в контроле, но и в психологической поддержке, доверительном общении и ощущении собственной защищенности. Именно поэтому развитие системы ранней профилактики, совершенствование психологической помощи и формирование безопасной социальной среды рассматриваются как одни из наиболее значимых направлений современной государственной политики в сфере защиты прав несовершеннолетних.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

При изучении данной проблемы использовались методы научного анализа, позволившие рассмотреть психологические, социальные особенности противоправного поведения подростков. Основное внимание было уделено анализу факторов, оказывающих влияние на эмоциональное состояние подростков, особенности их поведения и процессы социальной адаптации. В работе также анализировалась научная литература по проблемам девиантного поведения несовершеннолетних, психологической безопасности подростков и профилактики правонарушений.

При подготовке исследования рассматривались труды отечественных и зарубежных авторов в области возрастной, социальной и юридической психологии. Особое внимание уделялось научным подходам Ю. А. Клейберга, А. В. Карпова, Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, А. Маслоу и других авторов, рассматривающих влияние социальной среды, эмоционального состояния и межличностных отношений на формирование личности подростка ^[3].

Изучение научных работ показывает, что противоправное поведение несовершеннолетних формируется под воздействием совокупности факторов. Среди них важное место занимают семейное неблагополучие, дефицит эмоциональной поддержки, нарушение доверительных отношений со взрослыми, влияние асоциального окружения и психологическая нестабильность подросткового возраста. Исследования Ю. А. Клейберга подчеркивают зависимость поведения несовершеннолетних от характера социальной среды и качества межличностного взаимодействия. В свою очередь А. В. Карпов акцентирует внимание на значении психологической безопасности и эмоциональной устойчивости личности подростка в процессе его социальной адаптации ^[4].

Дополнительно проводилось сопоставление различных научных подходов к причинам девиантного поведения несовершеннолетних и способам его профилактики. Сравнение психологических и социально-педагогических концепций показало, что наиболее эффективные профилактические меры связаны не столько с усилением контроля, сколько с созданием поддерживающей и психологически безопасной среды для подростков.

Психологический анализ применялся при рассмотрении эмоциональных особенностей подросткового возраста, факторов внутреннего напряжения, тревожности, агрессивности и социальной дезадаптации несовершеннолетних. Особое внимание уделялось изучению влияния буллинга, кибербуллинга, семейных конфликтов и эмоционального неблагополучия на формирование поведения подростков. Можно заметить, что дефицит эмоциональной поддержки и отсутствие чувства защищенности способны усиливать внутреннюю неустойчивость несовершеннолетних и повышать риск отклоняющегося поведения.

В ходе исследования проводилась систематизация научных данных, касающихся современных подходов к профилактике подростковой преступности и психологической помощи несовершеннолетним. Это позволило обобщить основные факторы риска, определить наиболее значимые направления профилактической работы и выявить роль семьи, образовательной среды и психологического сопровождения в предупреждении противоправного поведения подростков^[1].

Кроме того, был проведен анализ нормативно-правовых документов Республики Казахстан, регулирующих вопросы защиты прав несовершеннолетних, профилактики правонарушений и обеспечения психологической безопасности детей и подростков. Изучение государственных программ и официальных документов позволило определить современные направления профилактической работы и оценить роль межведомственного взаимодействия в системе поддержки несовершеннолетних.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе исследования особое внимание уделялось психологическим особенностям подросткового возраста и влиянию социальной среды на формирование поведения несовершеннолетних. В этой связи важное значение имеют научные взгляды Л. С. Выготского и Д. Б. Эльконина, рассматривавших подростковый возраст как сложный этап формирования личности, сопровождающийся эмоциональной неустойчивостью, внутренними противоречиями и повышенной чувствительностью к внешнему воздействию.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в условиях эмоционального неблагополучия и дефицита поддержки подростки становятся более уязвимыми к негативному влиянию окружающей среды. По мнению Ю. А. Клейберга, нарушение процессов социальной адаптации и неблагоприятная социальная среда могут приводить к формированию различных форм девиантного поведения несовершеннолетних^[3].

При рассмотрении вопросов психологической безопасности, я также основывалась на научные подходы А. В. Карпова, подчеркивающего значимость эмоциональной устойчивости и чувства защищенности в процессе социальной адаптации личности. Наблюдается, что подростки, не ощущающие доверительного взаимодействия со взрослыми, значительно чаще испытывают внутреннюю тревожность, эмоциональное напряжение и склонность к конфликтному поведению^[6].

Проведенный анализ также показывает, что неудовлетворенность базовых психологических потребностей также оказывает влияние на эмоциональное состояние несовершеннолетних. В данном аспекте особый интерес представляет теория А. Маслоу, согласно которой дефицит безопасности, эмоциональной поддержки и признания способен негативно отражаться на поведении личности^[7].

Кроме того, результаты исследования позволяют отметить влияние ближайшего окружения и интернет-среды на формирование моделей поведения подростков. Данный вывод во многом соотносится с научными взглядами А. Бандуры, рассматривающего поведение личности через механизмы наблюдения, подражания и социального научения^[8].

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проблема противоправного поведения несовершеннолетних в современных условиях остается одной из наиболее актуальных социальных и психологических проблем. Проведенное исследование показывает, что на формирование девиантного поведения подростков влияет целый комплекс факторов. Значительную роль играют семейная обстановка, особенности подросткового возраста, эмоциональное состояние несовершеннолетних, влияние социальной среды и интернет-пространства.

При рассмотрении данной проблемы особое внимание обращает на себя эмоциональная неустойчивость подростков и их повышенная чувствительность к внешнему воздействию. Научные подходы Л. С. Выготского и Д. Б. Эльконина показывают, что подростковый возраст сопровождается внутренними изменениями, стремлением к самоутверждению и повышенной потребностью в признании. В подобных условиях недостаток поддержки и доверительных отношений со взрослыми может усиливать внутреннее напряжение и затруднять процессы социальной адаптации несовершеннолетних^[1; 2].

Анализ научных работ показывает о том, что семейное неблагополучие, эмоциональное отстранение, дефицит психологической поддержки и неблагоприятная социальная среда способны оказывать негативное влияние на поведение подростков. Данная позиция во многом соотносится с научными взглядами Ю. А. Клейберга, рассматривающего девиантное поведение несовершеннолетних в связи с нарушением процессов социальной адаптации ^[5].

Особое значение в профилактике противоправного поведения приобретает психологическая поддержка подростков. Как показывает проведенный анализ, своевременная помощь, доверительное общение и создание безопасной психологической среды позволяют снизить риск социальной дезадаптации несовершеннолетних. В этой связи важное значение имеют научные подходы А. В. Карпова, подчеркивающего роль психологической безопасности и эмоциональной устойчивости личности ^[6].

Практическая ценность исследования связана с возможностью применения полученных результатов в деятельности психологов, педагогов, социальных работников и специалистов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Материалы исследования могут применяться при организации профилактической работы в образовательных учреждениях, разработке программ психологической поддержки подростков, а также в профилактике буллинга и кибербуллинга.

Проведенная работа не охватывает всех аспектов рассматриваемой проблемы. В современных условиях особого внимания требует дальнейшее изучение влияния интернет-среды на психологическое состояние подростков, вопросов эмоциональной безопасности несовершеннолетних и совершенствования современных технологий профилактической и коррекционной работы.

Список использованной литературы:

1. Выготский Л.С. Психология развития ребенка.–Москва: Эксмо, 2005.–512 с.
2. Эльконин Д.Б. Психология подросткового возраста: учебное пособие. – Москва: Академия, 2004.–384 с.
3. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: учебное пособие для вузов. – Москва: Сфера, 2001. - 160 с.
4. Клейберг Ю.А. Социальная психология девиантного поведения: учебное пособие.–Москва: Сфера, 2004.–192 с.
5. Клейберг Ю.А. Основы психологии девиантного поведения: монография.–Москва: Алет-Пресс, 2014.–233 с.
6. Карпов А. В. Психология деятельности и способности человека. Москва: Логос, 2004.–352 с.
7. Маслоу А. Мотивация и личность.–Санкт-Петербург: Питер, 2019.–400 с.
8. Бандура А. Теория социального научения.–Санкт-Петербург: Евразия, 2000.–320 с.
9. Доклад о положении детей в Республике Казахстан за 2024 год.–Астана, 2025.–102 с. <https://www.gov.kz/memleket/entities/bala/documents/details/893280?lang=ru>
10. Закон Республики Казахстан “О правах ребенка в Республике Казахстан” от 8 августа 2002 года № 345-II.
11. Закон Республики Казахстан “О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности” от 9 июля 2004 года № 591.
12. Конвенция ООН о правах ребенка: принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года.
13. Васкэ Е.В. Несовершеннолетние жертвы сексуального насилия: учебное пособие для вузов.–2-е изд., испр. и доп.–Москва: Юрайт, 2023.–183 с.
14. Доклад ЮНИСЕФ о благополучии детей и подростков в цифровой среде.–Нью-Йорк: UNICEF, 2023.–85 с.
15. Vygotsky L.S. Psychology of Child Development.–Moscow: Eksmo, 2005.–512 p.
16. Elkonin D.B. Psychology of Adolescence: Textbook.–Moscow: Akademiya, 2004.–384 p.
17. Kleyberg Yu.A. Psychology of Deviant Behavior: Textbook for Higher Educational Institutions.–Moscow: Sfera, 2001.–160 p.
18. Kleyberg Yu.A. Social Psychology of Deviant Behavior: Textbook.–Moscow: Sfera, 2004.–192 p.
19. Kleyberg Yu.A. Fundamentals of the Psychology of Deviant Behavior: Monograph.–Moscow: Alef-Press, 2014.–233 p.
20. Karpov A.V. Psychology of Human Activity and Abilities.–Moscow: Logos, 2004.–352 p.
21. Maslow A. Motivation and Personality.–Saint Petersburg: Piter, 2019.–400 p.
22. Bandura A. Social Learning Theory.–Saint Petersburg: Eurasia, 2000.–320 p.
23. Report on the Situation of Children in the Republic of Kazakhstan for 2024.–Astana, 2025.–102 p. <https://www.gov.kz/memleket/entities/bala/documents/details/893280?lang=ru>
24. Law of the Republic of Kazakhstan “On the Rights of the Child in the Republic of Kazakhstan” dated August 8, 2002 No. 345-II.
25. Law of the Republic of Kazakhstan “On the Prevention of Juvenile Delinquency and the Prevention of Child Neglect and Homelessness” dated July 9, 2004 No. 591.
26. United Nations Convention on the Rights of the Child: adopted by the Resolution of the UN General Assembly on November 20, 1989.
27. Vaske E.V. Juvenile Victims of Sexual Violence: Textbook for Higher Educational Institutions.–2nd ed., revised and supplemented.–Moscow: Yurait, 2023.–183 p.
28. UNICEF Report on the Well-Being of Children and Adolescents in the Digital Environment.–New York: UNICEF, 2023.–85 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.